

Jurabayeva Zarnigor Zoxidjon qizi
Boshlang'ich ta'lim kafedrası stajyor-o'qituvchisi
Namangan davlat pedagogika instituti
Namangan, O'zbekiston
zarnigorjurabayeva95@gmail.com

Boshlang'ich ta'limda darsliklar bilan ishlashning ilmiy metodik asoslari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666546>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'qituvchilar darslik bilan ishlashlarining bolani bilim olishi va dars samaradorligining oshishiga ijobiy ta'sirlari haqida ma'lumot berib boriladi. Qo'shimcha ta'riqasida darslik bilan ishlashning metodik asoslari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: darslik, metodika, ta'lim, o'qituvchi, dars.

Аннотация: В статье представлена информация о положительном влиянии работы учителей с учебниками в начальной школе на обучение детей и повышение эффективности уроков. В дополнительной инструкции изложены методические основы работы с учебником.

Ключевые слова: учебник, методика, образование, учитель, урок.

Abstract: This article provides information about the positive effects of teachers' work with textbooks in primary education on children's learning and increasing the effectiveness of the lesson. The additional information covers the methodological foundations of working with textbooks.

Keywords: textbook, methodology, education, teacher, lesson.

Mamlakatimizda ta'lim tizimi kundan kunga takomillashib bormoqda. Xususan, boshlang'ich ta'lim tizimini samarali tashkil etish va unga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv materiallarini ya'ni darsliklarni o'zlashtirish jarayonida sifat va samaradorlikka erishishda g'oyatda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy ta'lim o'quvchilarga beriladigan bilimlarning to'laqonli amalga oshirilishini ko'zda tutadi. O'zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan

kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantiriladi. Shunga muvofiq, darsliklarni yangilash bo'yicha muayyan ishlar bajarildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi" PF5712-sonli Farmoniga binoan ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, shu maqsadda "Ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish" muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida aytilgan. O'zbekistonning kelajagi bo'lgan yosh avlodni o'qituvchiga ishonib topshirilgan. Shuning uchun har bir o'qituvchi bu katta ishonchni o'zining pok vijdoni va mas'uliyat hissi bilan oqlashi zarurdir. Buning uchun u tinimsiz izlanishi, jamiyatimizda sodir bo'layotgan yangiliklardan xabardor bo'lishi, yangi pedagogik texnologiyarni o'z faoliyatida doimiy qo'llab borishi va davlat tomonidan belgilab berilgan darsliklar asosida bolalar bilim olish samaradorligini oshirib borishi kerak. Hozirgi zamon ta'limi oldida turgan asosiy maqsad, o'quvchi shaxsini bilimlar bilan qurollantirish emas, balki ularni fikr yuritish faoliyatiga o'rgatishdan iborat.

Xalqaro rivojlangan davlatlarda boshlang'ich ta'lim o'qitish metodikasi keyingi yillarda bir qator yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Buning natijasida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida muayyan rivojlanishlar, islohotlar sodir bo'lmoqda. Zero, boshlang'ich ta'limda darsliklar o'qquv jarayonining asosiy vositasi sifatida barcha yo'nalishlarning taraqqiyotiga ta'sir qiladi, shuning uchun ham darslikdan foydalanish metodikasi doimo dolzarb hisoblanadi. Xalqaro tajribadan ma'lumki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'quvchilarining metodik kompetensiyalarini takomillashtirishda mustaqil ta'lim topshiriqlari hamda mustaqil o'quv faoliyatiga asoslanganligi bilan muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro tajribada mustaqil o‘quv topshiriqlari o‘zaro muloqotning samarali bo‘lishiga qaratiladi. Amalda foydalanilgan mustaqil ta’lim topshiriqlari avvaldan belgilangan ma’lum mezonlar asosida rivojlantiriladi.

Shu urinda aynan darslik haqida gapiradigan bo‘lsak maxsus ravishda o‘quvchilar uchun yozilgan kitob **darslik** deb ataladi. Unda o‘quv dasturining hamma materiali batafsil va izchillik bilan ochib beriladi. Boshqa kitoblarga qaraganda darslikka oshirilgan talabalar qo‘yiladi. Darslikdagi fikrlar lo‘nda qilib ifodalanishi, material esa tushunish uchun oson shaklda bayon qilinishi kerak. Darslik har doim yaxshi qog‘ozda bosiladi, uning shrifti yetarlicha katta, bosmasi aniq bo‘lishi lozim. Quyi sinflarga mo‘ljallangan darsliklarda rangli illyutratsiyalardan foydalaniladi. Eslab qolishi talab etiladigan asosiy o‘rinlar va qoidalar qalin shrift bilan ajratiladi yoki ramka ichiga olinadi. Har bir mavzu va bobning oxirida takrorlash uchun savollar beriladi. Darsliklar o‘quv materialini tezroq, to‘laroq va chuqurroq egallab olishga yordam beruvchi o‘quv qo‘llanmalari bilan to‘ldiriladi.

Yo‘nalishi va hal qilinadigan vazifalariga ko‘ra o‘quv qo‘llanmalarni quyidagilarga bo‘lish mumkin:

- o‘quv materialini chuqurlashtiruvchi va uning eslab qolishiga yordam beruvchi qo‘llanmalar (xrestomatiyalar, mashqlar to‘plami, ma’lum predmet bo‘yicha o‘qish kitobi, kontur kartalar);

- o‘rganilgan masalalarni illyustratsiyalovchi va bu bilan ancha aniq tasavvur hosil qilishga yordam beruvchi qo‘llanmalar: (mulyajlar, rasmlar, plakatlar, diagrammalar, atlaslar);

- ko‘nikma va malakalarni hosil qilishga yordam beruvchi qo‘llanmalar (bosma asosdagi daftarlar, topshiriqlar kartochkasi);

- ma’noni tushunishni yengillashtiruvchi qo‘llanmalar (lug‘atlar);
- ko‘p maqsadda ishlatiluvchi qo‘llanmalar: kinofilmlar, ensiklopediyalar va h.k.

Maktab darsliklarida nazariy tushunchalarni o'quvchilar ongiga singdirishda va shu asosda ularda malaka va ko'nikmalarni hosil qilishda mashq va topshiriqlarning o'rni beqiyos. Pedagogika fanlari doktori Q.Husanboyevaning ta'lim mazmunini belgilab beruvchi omillarga dars, didaktik vositalar, ya'ni maktab darsliklari bilan bir qatorda o'qituvchini ham kiritishi nihoyatda to'g'ri yondashuv. Chunki til sathlarini o'qitishda o'qituvchining roli juda muhim bo'lib, o'quvchilar tovushning hosil bo'lishidan tortib, uning yozuvda aks etishi, so'zlarning hosil bo'lishi hamda ularning nutqda qo'llanish o'rinlari, so'z birikmasi va uning hosil bo'lishi, so'z qo'shilmasi va qo'shma so'zlardan o'zaro farqi, gap tuzish texnikasi, gap bo'laklari va ularning ichki guruhlarga ajralishi, fikrni ifodalash usullarini bevosita o'qituvchidan o'rganadilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ta'lim mazmunining yoyilmasi o'qitishning didaktik vositalari, jumladan, maktab darsliklari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аминова Ф. Ҳ. Ўқувчиларни мулоқот матни яратишга ўргатишнинг дидактик асослари: Пед. фан. номз. ...дис. автореф. – Т.: ЎзПФТИ. 2007. – 22 б.
2. Аслонова О.П. Бошланғич синф ўқувчиларида тафаккур тезлигини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари: Пед. фанл. бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. автореф. – ҚарДУ. 2020. – 49 б.
3. Асқарова М., Матчонов С., Қодирова Ф., Фуломова Х., Бойматова А., Бозорова М., Мухамедова Д. Ўзбек тили машғулотида нутқ ўстириш. – Т.: ТДПУ, 2000. – 58 б.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi Xalq ta’limi tizimini 2023- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini to‘g‘risidagi PF5712 sonli Farmoni. <https://www.lex.uz>.
5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: TDPU, 2003.
6. Mavlanova R.A, Raxmonqulova N.X. “Boshlang‘ich ta’limda innovatsiya”. -T.: TDPU 2007.
7. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. -Qarshi: “Nasaf”, 2000.
8. Toshpulatova Sh.O. O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped.fan.bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss.avtor.-T., 2018, 26 b.
9. To‘raqulov X.A. Boshlang‘ich ta’limda innovasion yondashuvlar qilishning ijtimoiy jihatdan zarurligi // Boshlang‘ich ta’limda innovasion texnologiyalar: muammolar, echimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari.-Jizzax, 2006.-III qism.-B.153-157.
10. “Boshlang‘ich sinflarda o‘qitishning zamonaviy metodikasi” dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo‘llanmasi. -T.: 2023.